

VERZOEK

Tot de boeken, welke mij door de Duitsers zijn ontfroefd en die niet in mijn bezit zijn teruggekeerd, behoren de jaargangen van het destijds onder mijn redactie uitgegeven tijdschrift *Accountancy*. Het gemis daarvan is niet alleen pijnlijk, maar bezorgt mij ook moeilijkheden.

Ik richt daarom tot degene, die deze boeken in zijn bezit heeft, het verzoek, ze mij af te staan; ik ben gaarne bereid om de door hem betaalde koopsom te vergoeden. Een deel van mijn boeken is aan de Duitsers ontstolen en in de handel terecht gekomen, waarbij de schijn werd aangenomen alsof de verkoop te mijnen bate geschiedde. Tot deze boeken moeten de jaargangen van *Accountancy* hebben behoord; ze zijn van mijn *ex-libris* voorzien. Ik heb hoop, dat ik langs deze weg de tegenwoordige eigenaar bereik.

Daar dit intussen niet zeker is en het ook mogelijk is, dat de bezitter geen afstand van de boeken wil doen, doe ik het verzoek aan hen, die jaargangen van *Accountancy* uit anderen hoofde bezitten en voor wie dit bezit geen overwegende betekenis heeft, ze mij tegen vergoeding af te staan.

Th. LIMPERG Jr.

HET BEROEPSGEHEIM VAN DE ACCOUNTANT IN OVERHEIDSDIENST (I)

Inleiding van de Redactie.

Op 17 Mei 1947 werd in een bijeenkomst van de besturen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants met de leden dezer organisaties die als accountant in overheidsdienst werkzaam zijn, van gedachten gewisseld over het in hoofde genoemde onderwerp. Aan deze gedachtewisseling lag een viertal prae-adviezen ten grondslag, op uitnodiging van de besturen geschreven door leden, van wie bekend was, dat zij verschillende inzichten met betrekking tot dit onderwerp vertegenwoordigden.

De redactie was in de gelegenheid om van de inhoud van deze prae-adviezen kennis te nemen; van oordeel zijnde dat de daarin behandelde aangelegenheid van algemeen belang is, heeft zij de genoemde besturen en de prae-adviseurs om toestemming verzocht tot publicatie daarvan. Tot haar voldoening is dit verlot verleend, zodat wij thans in staat zijn om de prae-adviezen aan onze lezers ter lezing voor te leggen.

Het algemene vraagstuk van het beroepsgeheim van de accountant is niet nieuw; het is reeds enige malen in studievergaderingen van het N.I.V.A. behandeld en in ons blad ook meermalen aan de orde gesteld. De prae-adviezen betreffen evenwel een bijzondere zijde van het vraagstuk, welke nog niet in die mate de aandacht heeft gehad als zij verdient; zij houden zich bezig met de vraag, of de regelen, welke naar de algemeen voorgestane opvatting omtrent zwijgplicht en zwijgrecht in het vrije beroep gelden, ook toepassing kunnen en mogen vinden op de accountants in overheidsdienst. Ook deze vraag is in zoverre niet nieuw, dat zij reeds eerder aan de orde is geweest, maar de behandeling was niet openbaar; ze vond plaats bij de herziening van het Reglement van Arbeid van het Nederlandsch Instituut van Accountants; de in dit Regle-

ment in artikel 2 aan de leden van het Instituut opgelegde zwijgplicht riep bedenkingen op bij een deel van de leden, die als accountant werkzaam waren in overheidsdienst. Die bedenkingen werden niet door alle leden van het Instituut in overheidsdienst gedeeld en zij vonden ook geen steun bij de overige leden, zodat de plicht der geheimhouding in artikel 2 aan alle leden werd opgelegd.

Met deze beslissing in het Nederlandsch Instituut van Accountants is intussen het vraagstuk nog niet opgelost; nog bestaat er verschil van inzicht daaromtrent, zowel tussen de accountants in overheidsdienst onderling als tussen een deel van hen enerzijds en het merendeel der accountants in het vrije beroep anderzijds. Van deze meningsverschillen geven nu de prae-adviezen een duidelijk beeld.

De prae-adviseurs de Blaey en Sanders leggen bij de ambtenaar-accountant de klemtoon op het ambtenaar-zijn. Naar hun mening prevaleren de voorschriften ten aanzien van geheimhoudings- en mededelingsplicht, welke door de overheid voor de ambtenaar, de ambtenaar-accountant, de opsporingsambtenaar-accountant zijn gegeven. Aan deze voorschriften zijn de al dan niet geschreven beroepsregels voor de accountant ondergeschikt; sterker, deze regels zullen moeten wijken zo zij strijdig zijn met de overheidsvoorschriften.

De prae-adviseurs Lindner en Toutenhoofd zien de Ambtenaar-accountant allereerst als accountant, met als gevolg dat zij de beroepsregels voorop stellen. Zij stellen zich op het standpunt dat het ook het belang van de overheid is, dat de ambtenaar-accountant, de functie van accountant in de overheidsdienst vervullende, zijn accountantsfunctie naar behoren vervult, dus de beroepsregels in acht neemt, die juist opgesteld zijn om het beroep te beschermen en hoog te houden.

Het verschil van inzicht, dat in de prae-adviezen tot uitdrukking komt, reikt verder dan de geheimhouding alleen; het betreft in waarheid de gehele positie van de accountant in overheidsdienst.

Het is in het perspectief van dit ruimere verband, dat de redactie de onderstaande prae-adviezen ter overweging voorlegt en de gelegenheid tot gedachtenwisseling openstelt.

**
*

Prae-advies W. N. de Blaey.

De problemen waar het bij de overheidsaccountant om gaat als de „geheimhouding” ter sprake komt zijn:

- 1e. is er voor de overheidsaccountant sprake van een *ambtsgeheim* — als ambtenaar — of een *beroepsgeheim* — als accountant?
- 2e. is de verhouding van de *overheidsaccountant* — als ambtenaar — tegenover zijn collega's — particuliere accountants — anders dan tegenover derden?

Allereerst het eerste probleem:

Om het vraagstuk scherp te stellen zal ik beide zijden van het vraagstuk der *geheimhouding* nl. „*zwijgplicht*” en „*zwijgrecht*” afzonderlijk ter sprake brengen.

A. *Zwijgplicht*.

Ten aanzien van de *zwijgplicht* rijst de vraag:

Heeft de overheidsaccountant zich te richten naar de hem als *ambtenaar* gegeven voorschriften of heeft hij zich te richten naar voorschriften

hem als *accountant* gegeven door de organisatie, waarvan hij deel uitmaakt?

't Antwoord op die vraag is voor mij niet twijfelachtig, luidt eenvoudig naar de voorschriften hem als *ambtenaar* gegeven.

Deze voorschriften toch zullen te allen tijde moeten praevaleren boven de voorschriften gegeven door de accountantsorganisatie.

In het prae-advies van collega Van Essen voor de 31e Accountantsdag over „Het beroepsgeheim, in het bijzonder dat van de accountant”, vinden we op blz. 47 hetzelfde standpunt ingenomen.

Geheel verenigen kan ik mij met diens standpunt dat de ambtenaar-accountant is een *deskundige*, met specifieke accountantskennis, in dienst van Rijk, Provincie of Gemeente.

't Is mij natuurlijk bekend dat er collega's zijn, welke dit standpunt niet delen.

Mr. Grosheide heeft bij het debat over de inleiding van Van Essen deze zienswijze zeer nadrukkelijk naar voren gebracht (blz. 47 van het debat Van Essen). Dit betoog wil ik als uitgangspunt nemen voor de verdediging van mijn zienswijze.

Mr. Grosheide zegt dan:

„Ik zou niet willen weten van een verschil tussen de public-accountant, de ambtenaar-accountant en de in dienst van een particuliere onderneming zijnde accountant.

Het feit dat men accountant is brengt de *zwijgplicht* mede”.

En hij vervolgt dan even later:

„Ik zou het anders willen stellen. Wanneer een overheidslichaam of een particuliere bank in dienst neemt een lid van het Instituut is en *blijft* de betrokken persoon accountant”.

Op dit betoog maakt hij echter zelf weer een beperking als hij verklaart:

„Door bijzondere omstandigheden kan er natuurlijk een verschil ontstaan, maar ik stel mij op het standpunt dat *elke accountant* — lid van het Instituut — *in principe de zwijgplicht heeft*”.

'k Geloof dat juist in deze beperking in 't betoog van Mr. Grosheide de kern van het verschil in opvattingen ligt.

Tegen het *principe* van de zwijgplicht zal niemand onzer bezwaar maken, doch de bijzondere omstandigheden, welke in 't betoog van Mr. Grosheide kennelijk als iets bijkomstigs worden gezien, zijn in de werkelijkheid van een dermate grote betekenis, dat ze *niet bijzaak*, doch *hoofdzaak* zijn geworden.

Om dit duidelijk te maken zal ik in mijn verder betoog op 't feit dat de overheidsaccountant *ambtenaar* is, wat dieper ingaan.

Deze ambtenaar heeft de bevoegdheden van de accountant, heeft zich de opvattingen van het accountantsberoep eigen gemaakt, zal zich naar die opvattingen richten *voor zover dit mogelijk is*.

Deze mogelijkheid wijzigt zich echter onder invloed van de omstandigheden!

Indien we de ontwikkeling van 't overheidsaccountantsberoep gadeslaan blijkt ons:

1e. dat de overheidsaccountants oorspronkelijk zijn aangesteld om de plaats van de particuliere accountant in te nemen.

Logisch is dan ook dat toen weinig of geen verschil viel waar te nemen tussen particuliere- en overheids-accountants.

Ook heden ten dagen zijn er nog werkzaamheden aan te wijzen, welke

een grote mate van overeenkomst met die van de particuliere accountant hebben. Als voorbeeld daarvan noem ik bepaalde taken van de *interne overheidsaccountants*.

Tot deze categorie reken ik nl. o.m. de accountants van de Centrale Accountantsdienst, ressorterende onder de Directie van de Rijksbegroting, werkzaam bij de Ministeries, of daaronder ressorterende bedrijven en diensten, de provinciale- en gemeente-accountant.

Ze zijn vergelijkbaar met de interne accountants van bedrijven.

2e. dat de overheidsaccountants zich hebben ontwikkeld tot *opsporingsambtenaren*, een functie die sterk afwijkt van die van particuliere accountants, omdat men zich niet meer beperken zal tot de administratie van de te controleren bedrijven.

Integendeel komt — in 't bijzonder in deze na-oorlogse tijd — een belangrijk gedeelte van 't werk te liggen op 't gebied der *recherche*.

Dit betekent dat men inzage moet nemen van administraties, van bescheiden van anderen, w.o. van beoefenaren van 't particuliere accountantsberoep, van advocaten, van notarissen enz., omdat de *wet* nu eenmaal die bevoegdheid heeft. Of dit gewenst is, is een vraag op zichzelf, die buiten beschouwing kan blijven, hoe men daar persoonlijk ook over denkt.

Straks bij de behandeling van het 2e door mij naar voren gebrachte probleem kom ik daar echter nog op terug.

Als voorbeeld van dit geval noem ik de *externe-overheidsaccountants*.

Tot deze tweede categorie reken ik nl. o.m. de accountants van de Rijksaccountantsdienst, van de Accountantsdienst van Economische zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Als *opsporingsambtenaar* is er in de eerste plaats de taak t.o.v. de wetgeving, waarin men uitdrukkelijk als opsporingsambtenaar is genoemd is er in de tweede plaats de taak in 't algemeen als opsporingsambtenaar.

Ook deze laatste heeft men principieel te vervullen, al zal deze — uit opportuniteitsoverwegingen — wel niet altijd ten volle worden vervuld.

Dit is een *beleidskwestie* ter beoordeling van de bevoegde instanties, welke boven de overheidsaccountant zijn gesteld.

't Vraagstuk van het *ambtsgeheim* ligt, voortvloeiende uit het verschil in taak, voor de eerste categorie overheidsaccountants geheel anders dan voor de tweede categorie overheidsaccountants.

Duidelijk wordt dit als we de voorschriften nagaan:

Voor allen geldt het *Algemeen Ambtenarenreglement*. Artikel 59 van dit Reglement legt de verplichting op tot geheimhouding van 't geen hun in hun ambt ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of uitdrukkelijk is opgelegd.

Dit laatste geschiedt normaal in de wetgeving, waarin dan artikelen voorkomen, waarbij de ambtenaren geheimhouding wordt opgelegd.

Deze geheimhoudingsplicht geldt — blijkens 't zelfde artikel — *niet* tegenover hen, aan wie de ambtenaar *onmiddellijk* of *middellijk* ondergeschikt is, noch in zover hij door een boven hem gestelde van de verplichting tot geheimhouding is ontheven.

Dit betekent, zegt Van Essen, dat de geheimhoudingsplicht slechts bestaat tegenover derden, *niet* tegenover de chef, niet tegenover bevoegde autoriteiten (boven de chef gesteld).

'k Geloof niet dat dit voorschrift ook maar enige moeilijkheid kan geven of bezwaren van derden kan doen ontstaan.

Voor allen geldt ook art. 162 *Wetboek van Strafvordering*, dat zegt:

Openbare colleges of *ambtenaren, die in de uitoefening hunner bediening kennis bekomen van een strafbaar feit*, met welks opsporing zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken aan de Officier van Justitie of aan een zijner hulp „officiëren”.

Van Essen zegt daarover:

„In dat opzicht bestaat er naar mijn mening voor de ambtenaar-accountant geen *plicht* tot geheimhouding”.

Deze mening komt mij juist voor!

Wel is waar is dit artikel niet geschreven ten behoeve van overheidsaccountants, doch nu het er eenmaal is, zijn deze er aan gebonden.

Zulks is mij dezer dagen nog van de zijde van Justitie medegedeeld.

Vanzelfsprekend heeft dit artikel uit het Wetboek van Strafvordering een *zêér* verstrekkende betekenis, kan het gewent zijn om ongewenste consequenties te voorkomen dat door de superieuren van de overheids-accountants daarop wordt toegezien b.v. door voor te schrijven dat dergelijke aangiften eerst geschieden mogen na verkregen sanctie.

Zo bestaat bij de Rijksaccountantsdienst het voorschrift dat in dergelijke gevallen het feit aan het Min. v. Financiën ter kennis gebracht moet worden, waarna deze dan al of niet voor doorzending aan ambtgenoten zorg draagt.

Men ziet derhalve dat bij de Rijksaccountantsdienst geen onbeperkte toepassing van art. 162 Strafvordering toelaatbaar is.

Vanzelfsprekend zou men ook niet goedkeuren — tenzij in bijzondere omstandigheden — dat de ambtenaar-accountant zich zou gaan bewegen op ander terrein dan 't zijne, omdat dan de eigen taak in 't gedrang zou komen.

Dit verklaart b.v. dat de accountants van de Rijksaccountantsdienst zich *normaal* niet inlaten met strafbare feiten op economisch gebied.

Opzettelijk zeg ik *normaal*, omdat het — vooral in de na-oorlogse periode — wel eens gewent is dat, om aan bepaalde misstanden een einde te maken, *zeer hard* wordt toegeslagen, b.v. door samenwerking tussen *alle* overheidsinstanties.

In zo'n geval zal echter altijd het Min. v. Financiën moeten worden gekend.

Voor ons ambtenaren-accountants bij de Rijksaccountantsdienst komt daarbij nog wat bijzonders n.l.:

dat wij in bepaalde wetten, uitgegaan van het Min. v. Financiën, *wèl*, in bepaalde wetten *niet nadrukkelijk als opsporingsambtenaren worden genoemd*.

Wanneer wij nu strafbare feiten constateren ten aanzien van de naleving van wetten waarin wij niet genoemd zijn, geven wij dit toch door aan het Min. v. Financiën.

Dit ligt geheel in de lijn en van art. 162 Wetboek van Strafvordering en van art. 59 van het Alg. Ambtenarenreglement.

'k Denk daarbij b.v. aan 't naar voren komen van strafbare feiten op 't gebied van het Besluit Herstel Rechtsverkeer, Besluit Vijandelijk Vermogen, Besluit Materiële Oorlogsschade, Deviezenbesluit, Besluit Geldzuivering enz.

Vergelijkt men thans de problemen en uit art. 59 Ambtenarenbesluit en art. 162 Wetboek van Strafvordering, voortvloeiende, terzake van geheimhouding, voor beide categorieën van overheidsaccountants (in-

terne- en externe accountants), dan zal men begrijpen dat in 't bijzonder de externe accountants, duidelijker gezegd, de *opsporingsambtenaren*, bezwaar zullen moeten maken tegen elke eis van *geheimhouding*, uitsluitend gegrond op *beroepsoverwegingen*.

Deze is voor hen onaanvaardbaar ter wille van de goede uitoefening hunner functie als *ambtenaar*.

Om te illustreren dat de opvatting: „de overheidsaccountant is in de eerste plaats ambtenaar”, niet een zeer persoonlijke is, doch door velen mijner collega's bij de Rijksaccountantsdienst wordt gedeeld, wil ik er op wijzen dat op de in Dec. l.l. gehouden vergadering van de Vereniging van Rijksaccountants, waar de verhouding van de Rijksaccountantsdienst tot de Inspecties van 's Rijks Belastingen ter sprake kwam, unaniem hetzelfde standpunt werd ingenomen.

Uit deze zienswijze volgt zowel de wettelijke verplichting tot spreken als dit door de voorschriften wordt geëist, als de morele verplichting als dit door de feitelijke omstandigheden wordt geëist.

Juridisch kan men zich daarbij altijd op art. 162 Wetboek van Strafvordering beroepen.

Collega Lancee heeft blijkbaar ditzelfde standpunt ingenomen (blz. 70 van het debat Van Essen) als hij spreekt over *één opdrachtgever*, over *één opdracht* n.l.

„door het instellen van boekenonderzoeken er toe mede te werken dat het bedrijfsleven aan zijn verplichtingen tegenover de gemeenschap voldoet”.

Zijn voorbeeld: verband tussen geclaimde oorlogsschade en inkomen (winst) valt geheel binnen 't kader van onze verhouding tot het Min. v. Financiën, waarover zo juist door mij is gesproken.

B, Zwijgrecht.

Ten aanzien van het zwijgrecht (verschoningsrecht) rijst de vraag: Heeft de overheidsaccountant zich te richten naar de hem als ambtenaar gegeven voorschriften, heeft hij zich te beroepen op het „*algemene verschoningsrecht*” of op het bijzondere verschoningsrecht, voortvloeiende uit art. 1946, 3° B.W.

't Antwoord lijkt me, na mijn in 't voorgaande gegeven beschouwingen, niet twijfelachtig, luidt:

naar de voorschriften hem als ambtenaar (eventueel) gegeven.

Voor de ambtenaren-accountants bij de Rijksaccountantsdienst zijn geen voorschriften door het Min. v. Financiën gegeven, m.a.w. men moet zelf beslissen.

Een beroep op 't algemene verschoningsrecht lijkt me — zolang dienaangaande geen jurisprudentie bestaat — weinig zin te hebben, omdat de ambtenaar-accountant zich te allen tijde kan beroepen op zijn verplichting tot geheimhouding hem opgelegd, 't zij op grond van art. 59 Alg. Ambtenarenreglement, 't zij op grond van wettelijke voorschriften.

Duidelijk zal zijn dat de interne-overheidsaccountant ook hier weer in een andere positie verkeert dan de externe overheidsaccountant (de opsporingsambtenaar).

Toetsen we ten slotte het door mij ingenomen standpunt aan art. 2 van het Reglement van Arbeid van het Nederlands Instituut van Accountants, zoals het thans luidt na de wijziging daarin aangebracht in de Alg. Vergadering van 23 November 1946, dan geloof ik niet dat overheidsaccountants daardoor in moeilijkheden zullen geraken.

Immers naast de *specifieke opdracht* bestaat te allen tijde voor ambtenaren-accountants de *algemene opdracht van art. 162 Wetboek van Strafvordering*.

Thans het tweede probleem:

't Voorop stellen van de overheidsaccountant als ambtenaar, kan er toe leiden dat deze *geen* onderscheid kan maken tussen collega's — particuliere accountants — en derden.

Wat is toch 't geval?

De overheidsaccountant komt voor 't feit te staan dat hij — in 't bijzonder als *opsporingsambtenaar* — op grond van de hem gegeven bevoegdheden *inbreuk* moet maken op het beroepsgeheim van de openbare accountant.

Hij kan toch genoodzaakt worden van deze — eventueel tegen diens wil — te verlangen dat hem inzage wordt verleend van gegevens, welke deze onder zijn berusting heeft, zoals:

- a. administratie van cliënten,
- b. aantekeningen bij de controle dier administratie gemaakt, m.a.w. van het dossier van de accountant.

Dit zal kunnen geschieden in gevallen dat de wetgever het „*zwijgrecht*” van de accountant niet erkent.

Vanzelfsprekend is dit voor hem — die dit beginsel als één der essentialia van het accountantsberoep ziet — een niet bijzonder aangename toestand.

Uit beroepsoverwegingen is het daarom gewenst dat hij tot een dergelijke stap dan ook slechts in de uiterste omstandigheden overgaat, m.a.w. zulks alleen doet als alle mogelijkheden uitgeput zijn.

De gevallen op blz. 51/53 van het Verslag over de inleiding van Van Essen gememoreerd, zijn me weinig sympathiek, in 't bijzonder 't laatste geval, dat blijkbaar volkomen overbodig was.

Maar toch leert de ervaring dat het wel eens noodzakelijk zijn kan een dergelijke houding aan te nemen.

Integriteit is iets dat we bij accountants — althans bij de *bevoegde* accountants, die slechts een gering percentage uitmaken van het geheel aan „accountants” — voorop mogen stellen, doch accountants zijn òók mensen met gebreken, m.a.w. 't komt ook wel eens voor dat ze medewerken om vergrijpen tegen de wet „weg te werken”.

*
*
*

Prae-advies J. A. M. F. Lindner, ec. drs.

De geheimhoudingsplicht van de accountant in Overheidsdienst vormt een onderdeel van het gehele vraagstuk van de geheimhoudingsplicht van de accountant in het algemeen. In de laatste tijd heeft dit vraagstuk de bijzondere belangstelling in de kring van het beroep, mede in verband met de voorstellen van het Bestuur van het Instituut tot vaststelling van een nieuw Reglement van Arbeid en van Ereregelen, terwijl bovendien collega Van Essen op de Accountantsdag 1946 van het Instituut aan dit onderwerp een belangrijk prae-advies heeft gewijd. Ik vrees min of meer in herhaling te zullen vallen, te meer, daar ook bij de behandeling van de bedoelde Instituutsvoorstellen over dit onderwerp wel het een en ander gezegd zal zijn.

De studiebijeenkomst van vandaag is in het bijzonder gewijd aan de

bespreking van de plicht tot geheimhouding, welke op de ambtenaar-accountant rust. Dit onderwerp raakt derhalve *en* de accountant *en* de ambtenaar.

De formulering van het onderwerp zou de gedachte kunnen doen rijzen, dat voor de accountant-ambtenaar een *andere* geheimhoudingsplicht geldt dan voor de accountant in het algemeen. Het is mij dan ook bekend, dat enige collega's in Overheidsdienst van mening zijn, dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waaronder zij onmogelijk aan de eisen van het Reglement van Arbeid van het Instituut kunnen voldoen.

Artikel 2 van het Reglement van Arbeid zegt ten aanzien van dit onderwerp het volgende:

De leden zijn gehouden hun arbeid te verrichten met eerlijkheid, nauwkeurigheid en onzijdigheid. Het is hun verboden betreffende hetgeen hun in de uitoefening van het accountantsberoep ter kennis is gekomen, voor zover dit een vertrouwelijk karakter draagt, andere mededelingen te doen, dan de uitvoering van de opdracht vereist.

Hieruit blijkt, dat de zwijgplicht derhalve niet zo ver gaat, dat voor de uitvoering van de opdracht geen mededelingen zouden mogen worden gedaan. Het komt hier aan op de vraag, welke mededelingen mogen worden gedaan en of hier een conflict kan ontstaan voor de accountant, die tevens ambtenaar is. Zelf zal ik niet meer voor eventuele conflicten komen te staan, doch op grond van mijn langdurige ervaring weet ik voor welke vragen de collega's in Overheidsdienst bij de Economische Departementen kunnen komen te staan.

Het gaat om de vraag, of er verschil bestaat in *zwijgplicht* tussen de public-accountant en de ambtenaar-accountant. Ik ben van mening, dat dit inderdaad het geval is, in dit opzicht, dat de *zwijgplicht van de ambtenaar-accountant vaster verankerd is dan die van de public-accountant*. De zwijgplicht van de ambtenaar-accountant ligt nl. vast in tal van besluiten en regelingen van wettelijke aard, terwijl die van de public-accountant slechts in algemene bewoordingen in de Wet is geregeld. Collega Van Essen heeft in zijn prae-advies een aantal bepalingen genoemd, welke de ambtenaar-accountant de plicht tot geheimhouding opleggen. Ik zou daaraan willen toevoegen het bepaalde in art. 29b van de Landbouwcrisiswet 1939. Ik lees daar:

„Allen, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet, uit „hoofde van ambt of beroep, zijn verplicht tot geheimhouding van „al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zover zij niet „uit hoofde van dat ambt of beroep tot mededeling zijn gehouden.”

Op grond van mijn ervaring aan de Economische Departementen kan ik zeggen, dat verschillende Ministers, die deze Departementen hebben geleid, deze bepaling zo hebben geïnterpreteerd, dat het de betrokken ambtenaar verboden is van op grond van door hen ingestelde onderzoeken te hunner kennis gekomen feiten mededelingen te doen, *ook aan andere Overheidsinstanties*. De bepaling, zoals die voor de leden van het N.I.V.A. is geformuleerd, geldt zowel ten aanzien van de opdrachtgever als ten aanzien van derden. Zij verbiedt in het algemeen het doen van andere mededelingen dan de uitvoering van de opdracht vereist. Het is vanzelfsprekend, dat ook de ambtenaar-accountant aan derden geen mededelingen behoort te doen, welke betrekking hebben op ge-

gevens, welke hem in de uitoefening van zijn functie ter kennis zijn gekomen. De vraag, welke ons bezig houdt, is, in hoever deze ambtenaar-accountant *aan zijn opdrachtgever*, de Overheid, mededelingen moet onthouden, welke niet direct door de uitvoering van de hem verstrekte opdracht worden vereist. In dit verband is art. 59, 2e lid van het Rijksambtenarenreglement mede van belang. Op grond hiervan is de ambtenaar-accountant tegenover zijn chef of een hogere autoriteit van zijn *geheimhoudingsplicht*, die hem in lid 1 van dit artikel wordt opgelegd, ontheven. Zoals ik reeds heb opgemerkt, wordt de accountant-ambtenaar door de opheffing van deze verplichting tegenover zijn opdrachtgever natuurlijk niet ontheven van zijn geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik heb nergens een bepaling ontdekt, welke de accountant in Overheidsdienst verplicht mededelingen te doen, welke in strijd zouden zijn met zijn geheimhoudingsplicht als accountant en eerst indien deze *verplichting* tot spreken zou bestaan, zou er uit dien hoofde sprake kunnen zijn van een met elkaar in strijd komen van zijn plichten.

De algemene verplichting van art. 162 van het Wetboek van Strafvordering, tot het doen van aangifte van strafbare feiten aan de Officier van Justitie of Openbaar Ministerie, waarop ook reeds collega De Blaey gewezen heeft, acht ik evenmin als collega Van Essen in strijd te komen met de geheimhoudingsplicht van de accountant. Ieder dient te weten, dat op de accountant-ambtenaar deze verplichting rust. Als ambtenaar heeft hij een *algemene opdracht*, waardoor hij, ook indien hij andere feiten rapporteert, dan uit zijn speciale opdracht voortvloeien, indien dit althans overtredingen zijn, welke hij op grond van zijn algemene opdracht moet rapporteren, niet in botsing komt met art. 2 van het Reglement van Arbeid van het Instituut. Ook indien hij een strafbaar feit rapporteert, tot het opsporen waarvan hij geen opdracht verkreeg, doet hij geen andere mededelingen, dan voor de uitvoering van zijn algemene opdracht worden vereist.

Voor de accountants in Overheidsdienst, die een speciale opdracht als opsporingsambtenaar hebben (b.v. de collega's van de belasting-accountantsdienst) ligt deze zaak nog eenvoudiger. Er is geen principieel verschil tussen de mededelingen, welke de accountantsambtenaar doet, die op grond van zijn algemene opdracht, voortvloeien uit het Wetboek van Strafrecht, of op grond van zijn bijzondere opdracht als opsporingsambtenaar rapport uitbrengt omtrent hetgeen toevallig te zijner kennis is gekomen of door hem speciaal is opgespoord. Hij rapporteert datgene, waartoe zijn algemene of bijzondere opdracht hem roept.

Als zodanig is er ook geen principieel onderscheid tussen het rapport van de public-accountant aan zijn opdrachtgever en dat van de ambtenaar-accountant aan de Overheid. Beide rapporten liggen ten aanzien van de toepassing van art. 2 van het Reglement van Arbeid, voor zover dit artikel betrekking heeft op de geheimhoudingsplicht, in dezelfde lijn.

Mijn conclusie is derhalve, dat de bestaande wettelijke voorschriften de ambtenaar-accountant niet beletten te voldoen aan de eis van artikel 2 van het Reglement van Arbeid van het Instituut.

Een andere kwestie is, wat er gebeurt met de rapporten, welke de accountants in Overheidsdienst hebben geproduceerd.

Deze collega's hebben op dit gebruik geen directe invloed, al zullen zij gevoelen, dat het niet juist is, dat hun rapporten in voorkomende gevallen worden gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor deze zijn uitgebracht. Zo kan zich het geval voordoen, dat door een Over-

heidsaccountant een onderzoek is ingesteld naar een kostprijs bij een industriële onderneming. Hierbij zal blijken, dat de onderneming stevig heeft verdiend, terwijl twijfel rijst of de hoge winsten wel fiscaal zijn aangegeven. Indien het rapport, waaruit een en ander blijkt, nu voor verificatie door het Ministerie van Economische Zaken zou worden toegezonden aan de belastingautoriteiten, bestaat de mogelijkheid, dat een fiscale vervolging wordt ingesteld. Het is begrijpelijk, dat dit voor de ondernemer onaangenaam is en niet alleen voor de ondernemer, doch ook voor de desbetreffende accountant. Immers, het gebruik, dat hier van het rapport wordt gemaakt, schaadt het vertrouwen, dat het publiek in de accountant-ambtenaar stelt. Vandaar, dat ik van oordeel ben, dat in het algemeen de rapporten geheim behoren te blijven. De accountants in Overheidsdienst hebben in dit opzicht een belangrijke taak te vervullen, die uit beroepsoogpunt van gewicht is. Aan de Economische Departementen heerst de overtuiging, dat alleen door het vertrouwelijk houden der accountantsrapporten genoegzame medewerking van het bedrijfsleven kan worden verkregen en dat inlichtingen, b.v. aan belastingautoriteiten, indien deze worden gevraagd, moeten worden geweigerd. Verschillende Ministers van Economische Zaken hebben zich bij herhaling op dit standpunt gesteld. De collega's zelf kunnen de geheimhouding van de inhoud van hun rapporten bovendien bevorderen, indien zij er toe meewerken, dat de namen daarin worden vervangen door cijfers, waarbij een geheime code als sleutel kan dienen.

Ten aanzien van dit punt ben ik derhalve van mening, dat de ambtenaar-accountant het in belangrijke mate zelf in de hand heeft de geheimhouding van zijn rapporten te bevorderen, ook al zou men juridisch kunnen stellen, dat alle organen van de Staat recht hebben op kennisneming van het resultaat van zijn onderzoek. De rapporten van de accountants in Overheidsdienst behoren alleen gebruikt te worden voor het doel, waarvoor zij zijn samengesteld.

OVERHEID EN ACCOUNTANT

door A. F. Lafeber

De verschillende artikelen in het MAB over bovengenoemd onderwerp hebben mij nog eens doen teruggrijpen naar het artikel van de Heer A. J. A. Vos in het nummer van Mei 1947.

Dit artikel leidt tot enkele conclusies, welke ongeveer als volgt luiden:

1. Onder een stelsel van geleide economie moet een public accountant, die dan immers dienaar van het algemeen belang is, de overtredingen der voorschriften van de Overheid, welke overtredingen immers het algemeen belang aantasten, ter kennis brengen van de bevoegde instanties;
2. Onder een stelsel van geleide economie zal de accountant tot een dusdanige objectivering van zijn gezichtspunten moeten komen, dat hij, gesteld voor een bepaald vraagstuk, tot dezelfde conclusies zal moeten komen als zijn collega-ambtenaar.

Deze conclusies bevredigen mij allerminst. Om te beginnen de tweede conclusie. Is een „dusdanige objectivering” mogelijk? Indien iemand de stelling zou verkondigen: bij voldoende objectivering zal een advocaat de